

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

Медетова Раушан Мамадияровна

Заведующий отделом Национального института педагогики воспитания имени Кары Ниязи доктор педагогических наук, старший научный сотрудник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029736>

Аннотация. В данной статье раскрыт национальный и международный опыт в области повышения методических навыков у будущих учителей на основе когнитивного подхода.

Ключевые слова: будущий учитель, методика, воспитание, когнитивный подход, развитие, обучение, воспитание.

Анализ национального и международного опыта в области развития методических навыков у будущих учителей на основе когнитивного подхода показывает, что сегодня наиболее востребованы инновационные технологии, отвечающие социальному заказу общества. В педагогической литературе разработаны инновационные образовательные технологии, однако анализ опыта их применения в образовательном процессе показывает, что в полной мере они не обеспечивают решение обозначенной проблемы.

В качестве причин выделим следующие: 1) эмпирическая природа инновационных технологий, являющаяся результатом педагогического опыта, не отрефлексированного с позиций психолого-педагогической науки; 2) недостаточный уровень ориентированности используемых в образовательном процессе инноваций на сущность конкретного образовательного результата, которого должен достичь будущий учитель; 3) несоответствие педагогических условий реализации в образовательном процессе инновационных технологий процессу овладения будущим учителем запланированными образовательными результатами.

Реализация инноваций как мощного ресурса, направленного на удовлетворение социального заказа системе образования, зависит от преподавательской деятельности педагога как ключевой фигуры воспитательного процесса.

Эффективность используемых в ней инноваций определяется их методологической основой, ориентированностью на достижение образовательных результатов каждым будущим учителем, спецификой учебной деятельности, в которой он овладевает необходимыми знаниями, умениями и навыками.

Интенсивность социальных изменений в наше время обуславливает появление личностных приоритетов развития личности, переход к новой стратегии развития общества на основе знаний и высокоэффективных технологий. В этих условиях возрастает значение общего образования как основы для адаптации учащейся молодежи к интенсивному развитию информационного общества. При этом, особая роль отводится будущему учителю, его профессионализму и общей культуре, в частности, приобретению знаний на основе когнитивного подхода. Поскольку интенсивное развитие процессов глобализации в мире породило необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов, способных выдержать конкуренцию на мировом рынке труда. В связи с этим, высшее образование должно быть направлено на удовлетворение социально-

экономических потребностей, а также на учет требований и тенденций развития мирового рынка труда.

Современный научно-технический прогресс мирового сообщества представлен практическими реформами в области науки и производства, ускоренным развитием и обновлением научно-технической информации, регулярным динамичным изменением содержания профессиональной деятельности на основе принципов непрерывности и преемственности. В последнее время система образования становится необходимым условием двустороннего или многостороннего сотрудничества нашей республики с международными образовательными учреждениями.

Стратегический отчет о международном сотрудничестве в области образования рассматривает цели и направления многостороннего сотрудничества в области образования в различных областях национальной экономики и закладывает основу для будущих последовательных действий различных образовательных учреждений.

Одной из основных целей международного сотрудничества Республики Узбекистан с образовательными учреждениями других стран мира является укрепление и дальнейшее развитие системы образования в мировом образовательном пространстве. Развитие международной мобильности в сфере высшего образования, признание профессиональной квалификации и ознакомление с передовым опытом профессиональной подготовки будущих учителей в других странах мира сегодня востребовано самим временем.

В условиях стремительного обновления и изменений в Узбекистане развитие образования и науки с ориентацией на инновации является требованием времени. Как отметил глава нашего государства Шавкат Мирзиёев, главной целью мы поставили создание в Узбекистане фундамента нового Возрождения, то есть Третьего Ренессанса, посредством широкомасштабных демократических преобразований, в том числе образовательных реформ. Вот почему высшее образование занимает ключевое место в обеспечении рынка труда квалифицированными кадрами. При обеспечении преемственности обучения в высшем образовании требуется категоризация целей обучения и ориентация содержания специализированных дисциплин на практические навыки, последовательное и целенаправленное развитие у будущих учителей практических знаний, необходимых для организации жизнедеятельности и профессиональной деятельности, ускорение социально-методического сотрудничества с зарубежными странами.

Анализируя систему образования зарубежных стран, мы убедились, что определение основных направлений и условий реформирования системы профессионального образования в нашей стране очень важно провести с учётом актуальных тенденций современного образования. Анализ национального и международного опыта в области повышения методического мастерства у будущих учителей на основе когнитивного подхода позволяет выделить и описать необходимые элементы образовательной среды для развития информационно-коммуникационной компетентности будущего учителя в условиях информационного общества.

В ходе проведения исследований в данной области был выделен и исследован нами когнитивный подход к созданию оптимальной образовательной среды для развития информационно-коммуникационной компетентности будущего учителя. Первыми шагами в решении этой проблемы является изучение требований, которые выдвигаются в

информационном обществе к личности, к ее информационной культуре, а также использование результатов этих исследований для решения практических задач.

Нам импонирует точка зрения Ё. Масуды, который смог обосновать и обобщить основные характеристики информационного общества и выделить семнадцать критериев: первые инновационные технологии, тип производства, социальный символ, главный фактор развития, ведущие отрасли экономики, характеристика экономической структуры, социоэкономический принцип, главные субъекты социальной активности, основы социально-экономической системы, социальный строй, главная цель, политическая система, пути развития, три главных типа социальных проблем, высшая стадия развития общества, универсальные стандарты социальных ценностей, духовный идеал.

Опираясь на данные критерии, целесообразно организовать учебно-исследовательскую деятельность будущего учителя, направленную на повышение методического мастерства с учётом интериоризации как первого этапа, направленная на усвоение будущим учителем системы субъектных знаний о структуре, содержании и характеристиках изучаемого объекта.

Организация процесса повышения методического мастерства у будущего учителя задается специальной программой учебного исследования, максимально развернутой, спроектированной в соответствии с инновационной технологией организации учебно-исследовательской деятельности на основе процедур трех общенаучных методов: системно-деятельностного, системного анализа и системного синтеза.

Реализация в образовательном процессе требований к характеристикам и условиям построения индивидуальных схем ориентировки составляет содержание второй инновационной образовательной технологии. Знания, которыми овладевает будущий учитель, приобретают следующие характеристики: полные, обобщенные, системные, «рожденные» самим субъектом.

Следующая инновационная образовательная технология связана с реализацией второго этапа интериоризации – построением образа запланированных образовательных результатов в сознании будущего учителя.

Повышение методических навыков у будущих учителей на основе когнитивного подхода предполагает выполнение ими следующих важных условий: 1) решение логических и практических задач, моделирующих социально-профессиональные ситуации, с разной степенью опоры на индивидуальные схемы ориентировки; 2) осуществление деятельности на основе когнитивного подхода; 3) осуществление деятельности сначала в распределенной совместно с педагогом форме, далее в групповой и парной формах, затем – в индивидуальной. Так поэтапно должен быть организован процесс формирования у будущих учителей умственной, мыслительной деятельности в процессе решения практических задач. Особое внимание в образовательном процессе следует уделять осознанию будущими учителями структурных этапов и содержания выполняемой ими деятельности, используемых в ней методов, технологий, средств, форм и других условий.

Прямое управление педагогом поэтапной учебно-практической деятельностью будущего учителя и формирование в его сознании субъектного образа конкретных образовательных результатов обеспечивает осознанное развитие у него умений решать учебно-профессиональные задачи.

Четвертая инновационная образовательная технология направлена на автоматизацию решения практических задач и формирование практического навыка у будущего учителя. Данная инновация, реализующая процесс экстерниоризации, может быть осуществлена педагогом посредством организации самостоятельной практической деятельности будущего учителя на едином образовательном портале с использованием информационно-коммуникационных технологий, в симуляционных условиях на основе технологии поэтапной автоматизации деятельности по решению практических задач.

Использование инновационных образовательных технологий позволило повысить эффективность самостоятельной работы будущего учителя с учебным материалом; формировать зону ближайшего профессионального развития будущего учителя как показатель сформированности у него «умения учиться», что проявляется в потребности обращаться за помощью к кому-либо или чему-либо; создавать условия для осознания будущим учителем личностного смысла результатов учебной деятельности на основе их самоконтроля, самооценки и самокоррекции; повысить мотивацию будущего учителя к учению и успешному осуществлению будущей профессиональной деятельности; показать, что высокий уровень подготовленности будущего учителя к профессиональной деятельности выступает основным показателем профессионализма обучавших его педагогов.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Викулина М.А. Личностно-ориентированный подход в педагогике: теоретическое обоснование и пути реализации. – Нижний Новгород: ННЛУ, 2004. – 296 с.
2. Гинецинский В.И. Антропология индивидуализации: Учебное пособие. – СПб.: СПбУ, 2005. – 107 с.
3. Джонсон Д., Джонсон Р., Джонсон-Холубек Э. Методы обучения: обучение в сотрудничестве / Пер. с англ. З.С.Замчук. – СПб., 2001. – 256 с.